

Editorial do V FORPED PPGGOC: Um Encontro de Conhecimento e Inovação

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13286218>

V FORPED PPGGOC - UFMG

Fórum de Pesquisas Discentes do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

EDITORIAL

Patrícia Nascimento Silva

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Líder da linha Gestão e Tecnologia da Informação e Comunicação (GETIC), Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0002-2405-8536>

patricians@ufmg.br

Benildes Coura M. dos Santos Maculan

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Líder da Linha Arquitetura e Organização do Conhecimento (AOC), Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0003-4303-9071>

benildes@gmail.com

Gercina Ângela de Lima

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0003-0735-3856>

limagercina@gmail.com

Em sua quinta edição, o Fórum de Pesquisas Discentes do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (FORPED PPGGOC) retomou o formato presencial na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG). Realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2024, o evento promoveu encontros e reencontros entre discentes e docentes, reafirmando sua importância como um espaço de integração e troca de conhecimentos. O retorno ao formato presencial, após o impacto da COVID-19, trouxe novamente o frescor das interações presenciais, revitalizando a integração entre o conhecimento gerado em sala de aula e os resultados das pesquisas compartilhados publicamente.

O FORPED, desde sua primeira edição em 2018, tornou-se um evento regular no Programa, servindo como plataforma para a apresentação das pesquisas em andamento dos alunos, além de discussões e palestras sobre temas emergentes na Ciência da Informação, como i-Schools, Big Data e a produção científica. Em 2024, o evento contou com 70 inscritos, 39 submissões e 33 apresentações de trabalhos, envolvendo especialistas, professores, estudantes e profissionais interessados nas pesquisas desenvolvidas no PPGGOC.

Com a temática "Gestão e Organização do Conhecimento: Oportunidades e Desafios frente à Inteligência Artificial", o V FORPED proporcionou discussões sobre o papel do profissional da informação frente às novas tecnologias, explorando perspectivas tanto acadêmicas quanto de mercado. A conferência de abertura, conduzida por videoconferência pelo Professor Renato Rocha, da Universidade de Viena, abordou os desafios e as possibilidades do uso da Inteligência Artificial na Organização do Conhecimento. Inspiradora e inquietante ao mesmo tempo, foi

um dos momentos marcantes do V FORPED PPGGOC, pois a apresentação revelou não apenas os impressionantes avanços da Inteligência Artificial em nossa vida cotidiana e nossas pesquisas, mas também trouxe à tona os vieses que ainda permeiam essas tecnologias e que precisam ser combatidos. Essa reflexão aprofundada sobre os desafios éticos e sociais da IA nos lembrou da responsabilidade que temos, como acadêmicos e profissionais da informação, de moldar o futuro de maneira inclusiva e justa.

A quinta edição também foi marcada por inovações, como a criação da disciplina "Organização de Eventos Acadêmico-Científicos" em 2023, que foi um passo significativo para formalizar a formação dos discentes na organização de eventos, com a prática no FORPED, assim como para a realização do evento. Com a primeira oferta planejada para o primeiro semestre de 2024, a disciplina capacita os discentes na elaboração de eventos acadêmico-científicos, integrando teoria e prática. A formação teórica foi ministrada ao longo de uma semana no início do semestre, seguida pela prática nas comissões de trabalho do FORPED, que se reuniram semanalmente e mantiveram encontros gerais mensais para compartilhar experiências e deliberar sobre o evento.

Constatamos que a integração da disciplina com as comissões de trabalho do FORPED foi essencial para garantir a participação ativa dos discentes em todas as etapas do evento, fortalecendo sua formação por meio de metodologias ativas que aliam teoria e prática. No entanto, foi observado que o volume de atividades envolvidas na organização de um evento acadêmico-científico exige uma adequação na carga horária da disciplina, que nesta edição foi de apenas 30 horas.

Além dos 14 discentes matriculados na disciplina, cinco discentes voluntários e três docentes participaram das comissões, com o apoio de palestrantes, mediadores, servidores da ECI/UFMG, docentes e egressos do Programa. Como inovações desta edição, a comissão científica foi responsável pelo registro do Digital Object Identifier (DOI) para todos os trabalhos, enquanto a comissão de comunicação elaborou *layouts* personalizados e a comissão de infraestrutura e logística geriu as atividades presenciais, incluindo credenciamento, montagem de *kits* e organização do espaço físico da ECI/UFMG.

Expressamos nossa gratidão a todos os que tornaram o V FORPED PPGGOC possível. Nosso sincero reconhecimento aos colaboradores e à equipe organizadora, cujo empenho e dedicação foram fundamentais para o sucesso do evento. Um agradecimento especial ao palestrante e aos mediadores das mesas, que enriqueceram as discussões com suas

experiências e conhecimentos, e aos participantes, cuja presença e engajamento deram vida às atividades do V FORPED. Agradecemos também aos patrocinadores pelo apoio inestimável, que permitiu a realização de um evento de alta qualidade, especialmente ao valioso apoio da diretoria da ECI/UFMG, do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, e da Assufemg. A todos vocês, nosso mais sincero muito obrigado!

O V FORPED PPGGOC reafirmou seu papel como um espaço para a troca e a evolução do conhecimento, destacando a capacidade da nossa comunidade acadêmica de se adaptar e inovar diante dos desafios contemporâneos. Ele não apenas cumpriu suas metas, mas superou as expectativas em diversos aspectos, e o *feedback* dos participantes foi bastante positivo, com muitos destacando a relevância dos eventos presenciais. O retorno ao evento presencial, após a pandemia, somado a debates tão pertinentes como os que foram concretizados no V FORPED, revitalizou o nosso compromisso com a excelência e a inovação. Ao olharmos para o futuro, é evidente que o FORPED continuará sendo um catalisador para a formação dos nossos discentes, não apenas como pesquisadores, mas como líderes e agentes de mudança em suas respectivas áreas. Que o espírito de colaboração e engajamento de discentes e docentes, intensificado por este reencontro, continue a guiar nossas futuras edições e a fortalecer nosso impacto na ciência e na sociedade, fortalecendo ainda mais o nosso Programa.